

RAQAMLI VA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA SANOATNI RIVOJLANTIRISH

Doniyorov Shahboz Zafarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17951604>

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotini to‘rtinchi sanoat inqilobi ya‘ni, “Industry 4.0” deya e‘tirof etilayotgan yangi sanoat davri qamrab olayotganligi barchamizga sir emas. Shu boiz, “iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasini ishlab chiqishimiz kerak” [1].

Zero, bu davr ilg‘or texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot toifasiga kiritilgan uchinchi sanoat inqilobi natijalarini o‘zida namoyon etadi. Raqamli iqtisodiyot subektlari o‘rtasidagi (vertual) aloqalar rivojlanish manbasi sifatida – sanoat majmualari muvofiqlashtiriladi. Bundan tashqari, internetdan foydalanishning axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasiga ta‘siri va sun‘iy intellektning o‘rni ortib boradi.

Darvoqe, “raqamli iqtisodiyot” atamasi milliy qonunchiligimizda ilk bor qo‘llanilmoqda. Biroq dunyo tendensiyasi shuni ko‘rsatmoqdiki, barcha rivojlangan davlatlar uni shakllantirishga allaqachon kirishgan. Zero, har bir davlat globallashuvi va dunyo hamjamiyati bilan integratsiyaga kirishishi uchun iqtisodiy ravnaq muhim sanaladi.

Umuman olganda “Industry 4.0” tushunchasi 2011 yilda Yevropada paydo bo‘lgan bo‘lib, Germaniyaning Gonnover shahridagi sanoat ko‘rgazmalaridan birida Germaniya hukumati tomonidan axborot texnologiyalarini ishlab chiqarishga keng tatbiq etish e‘lon qilindi va sanoat korxonalarini “aqli korxonalar”ga aylantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Shundan keyin bir qator davlatlar ham raqamli texnologiyalarni tatbiq etishga kirishdilar. Bu esa to‘rtinchi sanoat inqilobi boshlanishiga turtki bo‘ldi. Unda yirik sanoat majmualari ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishning o‘sishi, faoliyat shaffofligini ta‘minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish va aholi turmush farovonligini oshirishga alohida e‘tibor bera boshlandi.

Bugun raqamli iqtisodiyotda bajarish lozim bo‘lgan ikkita vazifa mavjud bo‘lib, birinchidan, mavjud jarayonlarni izchil avtomatlashtirib borish bo‘lsa, ikkinchidan, insonlarni o‘z faoliyati davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash lozim.

Demak, to‘rtinchi sanoat inqilobi deb nomlanayotgan taraqqiyot omili – axborot texnologiyalarini sanoatga chuqur integratsiyalashtirish orqali amalga oshirilada. Shuni aytish mumkinki, elektron texnika va xizmatlar raqamli iqtisodiyotdagi iqtisodiy faoliyatning asosiy vositalaridan bo‘lib, ular raqamli ko‘rinishdagi xilma-xil ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish, shuningdek, an‘anaviy boshqaruv va tovar ishlab chiqarish jarayonlarida samaradorlik hamda sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [2].

V.I.Volkovning fikricha esa kompyuterlashtirish tarmoqlar boshqaruv faoliyatini osonlashtirib, uni mukammal tashkil etishni ta‘minlaydi. Bu jarayonni uzoq vaqtlardan buyon moliya va bank sohasida qo‘llanilib kelinayotganligini ko‘rish mumkin [3].

Ishlab chiqarish jarayonlariga axborot texnologiyalarini joriy qilgan sanoat korxonalarining bozor sharoitlariga moslashuvchanligi oshib boradi. Bir tarmoqqa kiritilgan raqamli qurilmalar turli xil bo‘limlarda qaror qabul qilish uchun axborotni tanlab olish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Shunday qilib, to‘rtinchi sanoat inqilobining asosiy xususiyati – ishlab chiqarish jarayonining barcha tarkibiy qismlari (korxonalar uskunalari va uning axborot tizimlari – ombor va logistika hisobi, buxgalteriya, boshqaruv va boshqalar) faoliyatida inson aralashuvini borgan sari kamaytirgan holda, muayyan maqsadni amalga oshirish uchun innovatsion raqamli texnologiyalarni tadbiiq etish orqali boshqa tizim va odamlar bilan o‘zaro faoliyat yuritishdan iboratdir.

“Industry 4.0” tamoyillarini tatbiiq etilishi an‘anaviy sanoat modellarida bo‘lmagan bir qancha afzalliklarga ega bo‘lishga yordam beradi. Masalan, kompaniyalar mijozlarning istaklariga qarab, buyurtmalarga individual yondoshishlari mumkin. Eski korxonalar va fabrikalar endi “aqlli korxonalar”ga aylanib, xos buyurtmalarga ko‘ra donabay mahsulotlar ishlab chiqarishni boshlashlari kerak. Zero, yuqori darajada avtomatlashtirilgan korxonada individual buyurtma asosida ishlab chiqarilgan mahsulotga sarf etiladigan xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Bugungi kunda to‘rtinchi sanoat inqilobi yangi shakllanayotgan va endi rivojlanayotgan davrni boshdan kechirmoqda. Shu boiz, bu davr sanoati tamoyillarini amalga qo‘llashni boshlagan korxonalar ustunlikka ega bo‘ladilar. Biroq, kelajak korxonasiga aylanish uchun boshqalardan ildamroq harakat qilishni hozirdan boshlash kerak.

Ma‘lumki, har bir sanoat inqilobi davrida ishsizlikning o‘shidan havfsirashadi. Biroq, har safar uzoq muddatli amaliyotda bu havf o‘rinsiz bo‘lib chiqqan. Chunki, bu jarayonda bandlik tizimi, nufuzli va talab yuqori bo‘lgan kasblar ro‘yxati ham yangilanib boradi. Takrorlanuvchi va serdiqqat ishlarni mashinalar odamlarga qaraganda ancha unumliroq bajarishi mumkinligi sababli, bu yumushlarning ko‘p qismi avtomatlashtiriladi. Odamlar esa qo‘l mehnatining o‘rniga, yuqori malaka va ijodiy yondoshuv talab etiladigan ishlar bilan band bo‘ladilar. Shu o‘rinda shuni aytish lozimki, bu davrda ayrim kasblar dolzarbligi yo‘qolishi mumkin. Masalan: aloqa operatorlari, haydovchilar, uchuvchilar, huquqshunoslar va boshqalar. Shuning uchun raqamli sanoat strategiyasi ko‘nikmalarini ommaviy shakllantirishni ta‘minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Endilikda yangi kasblar, kompyuter va turli texnologiyalardan foydalanish, internet tarmog‘i bilan ishlash, katta miqdordagi raqamli ma‘lumotlarga ishlov berish kabilarga tayyor turish, ya‘ni, insonlarni yangi intellektual kasblarga yo‘naltirish talab etiladi. Shunday bo‘lsada, ish o‘rinlarini o‘g‘iraydigan texnologiyalar davri uchinchi sanoat inqilobiga ham xos edi. Shunda ham avtomatlashtirilgan uskunalar ommaviy keng tarqalgan bo‘lsa, to‘rtinchi sanoat inqilobi esa mazkur texnologiyalarni inson aralashuvisiz bir-biri bilan aloqa qilishi bilan ajralib turadi.

Raqamli iqtisodiyotga o‘tish va rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib, yangi texnologiyalarni joriy etishni qo‘llab-quvvatlash va yanada keng imkoniyatlar yaratish maqsadida uning qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish lozim;

- yuqori darajadagi texnologiyalar tadqiqotlariga investitsiyalar kiritish orqali davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish;

- iqtisodiyotning real sektorlarida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar bilan oliy o‘quv yurtlari va ilmiy tadqiqot markazlari o‘rtasida samarali hamkorlikni ta‘minlash mexanizmini rivojlantirish;

- korxonalarni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan modernizatsiya qilishda davlat tomonidan moliyaviy ko‘mak berish, soliq va bojxona to‘lovlaridan beriladigan imtiyoz va preferensiyalar ko‘lamini kengaytirish hamda xujjatlashtirish tartibini yanada soddalashtirish;

- ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish;

- kelajak zamon talablariga mos mutaxassislar va yangi raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan malakali foydalanuvchilarni tayyorlash;

- kiber tahdidlardan himoya qilish, shuningdek, raqamli iqtisodiyot bilan shug‘ullanadigan subektlar tomonidan to‘plangan, saqlanadigan va foydalanadigan ma‘lumotlarni ishonchli himoyalash tizimini yaratish va boshqalar.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish, jumladan, yuqori tezlikdagi internetni kengaytirish, ishlab chiqarish va boshqa jarayonlarga raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda onlayn bozorlar faoliyatini rivojlantirish iqtisodiy taraqqiy etish uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda “2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to‘g‘risidagi Parlamentga qilgan Murojaatnomasi”. www.prezident.uz
2. Скруг В.С. Трансформация промышленности в цифровой экономике: проблемы и перспективы // Креативная экономика. - 2018. Том 12. №7. – с. 943-952.
3. Волков В.И. Цифровая экономика: стартовое состояние, проблемы. Сборник материалов Второй Международной научно-практической конференции “Предприятия в условиях цифровой экономики: риски и перспективы”. Москва. - 2018. ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В.Плеханова” - с.107.